

«Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuais de la *trobairitz* Caudairenga

«Asatz avia en un alberc d'un trobador»: textual representations of the *trobairitz* Caudairenga

MARION CODERCH
mjcoderch@flog.uned.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Resum: La figura de Caudairenga, una de les 18 *trobairitz* el nom de les quals coneixem sense que ens n'hagi arribat cap composició, apareix en textos lírics i narratius trobadorescos sempre al costat del seu marit, el trobador Raimon de Miraval (actiu entre 1180 i 1213). En les representacions textuais de la seva figura, Caudairenga és associada amb la seva activitat poètica i descrita en termes elogiosos, tant pel que fa a la seva persona com pel que fa a la seva lírica. Tanmateix, en totes les situacions en què apareix és objecte de rebuig per part del seu marit. Malgrat les diferències entre les històries narrades en els textos a l'entorn de Caudairenga, hi ha un vincle persistent entre la seva activitat poètica i el repudi per part de Miraval. El present article examina els testimonis que ofereixen imatges de Caudairenga amb un doble objectiu: d'una banda, esbrinar quina és la funció que s'atribueix a la seva figura en els relats en què apareix; de l'altra banda, identificar i descriure la confluència d'actituds i valoracions positives i negatives a l'entorn de la seva figura i de la seva identitat com a *trobairitz*. Les conclusions d'aquest estudi contribuiran a matisar el coneixement que posseïm actualment sobre la manera com les *trobairitz* eren considerades en la societat del seu temps.

Paraules clau: *Trobairitz*, Caudairenga, Gaudairenga, escriptores de l'Edat Mitjana, lírica occitana medieval.

Abstract: The name of the *trobairitz* Caudairenga appears in the account of the 18 women troubadours with no extant works who are mentioned in medieval Occitan texts. Caudairenga's figure is featured in both lyric and narrative troubadour texts alongside that of her husband, the troubadour Raimon de Miraval (active between 1180 and 1213). In these instances, she is always associated with her artistic activity and described in the most flattering terms. However, she is also rejected by her husband, who, despite the different situations described in lyric and narrative texts, always seems to take issue with the fact that she is a successful poet in her own right. This paper looks at the texts where Caudairenga's character is featured with a double aim: firstly, to elucidate which is the role of her presence in the different narratives where she appears; secondly, to identify and describe the confluence of attitudes and judgements (both positive and negative) around her figure and her identity as a *trobairitz*. The conclusions of this study will contribute to current knowledge about the way women troubadours were viewed by their contemporaries.

Keywords: *Trobairitz*, Caudairenga, Gaudairenga, medieval women writers, medieval Occitan poetry.

* Aquest treball s'inscriu dins del projecte PID2023-149444NB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, «Voces femeninas y filología digital: edición digital de la lírica medieval de voz femenina occitana y catalana, estudio de sus circuitos de producción y de su contexto europeo» (IP: Meritxell Simó Torres)

DATA PRESENTACIÓ: 21/05/2025 ACCEPTACIÓ: 18/06/2025 · PUBLICACIÓ: 01/12/2025

Les *trobairitz* entre l'Edat Mitjana i avui

El corpus de la lírica trobadoresca occitana medieval (una lírica de caràcter culte, escrita en llengua vulgar i composta per ser cantada amb acompanyament musical) que es va produir al sud de França, a Catalunya i al nord d'Itàlia al llarg dels segles XII i XIII està format per aproximadament 2.500 composicions de prop de 450 artistes de nom conegut. Dins d'aquest conjunt, hi ha 46 peces líriques (d'acord amb el còmput que ofereix Angelica Rieger a la seva edició de l'any 1991), és a dir, al voltant d'un 2% de la producció total, que estan, total o parcialment, en veu femenina. La producció d'aquestes artistes, que la crítica ha anomenat *trobairitz* –segons el terme que es fa servir en el *roman* en vers occità del segle XIII *Flamenca* per designar una dona que compon poesia–, adopta i observa les convencions de la tradició lírica trobadoresca: l'elecció del tema amorós com a motiu principal, l'ambientació en un entorn social que podem identificar amb les grans corts feudals i la inspiració en la metàfora de la relació vassallàtica com a marc descriptiu de la relació amorosa.

Cronològicament, la producció de les *trobairitz* se situa entre les dates aproximades de 1170 i 1260, coincidint amb el període central en el desenvolupament de la lírica trobadoresca i amb l'interval de temps que diversos estudiosos, inspirant-se en una expressió encunyada per Martin Aurell (1985: 22), han anomenat «parèntesi daurat» en la història de les dones a l'Edat Mitjana (Paden 1989: 11; Sankovitch 1999: 115). Durant aquesta època les dones, si més no les de les classes aristocràtiques, van recuperar alguns dels drets econòmics i socials de què havien estat progressivament despullades a partir del segle X, i dels quals es tornarien a veure desproveïdes a partir de mitjan segle XIII.

La lírica de les *trobairitz* ha estat objecte de percepcions variables al llarg de l'Edat Moderna (Kay 1990: 85; Le Nan 2018; Víñez i Sáez 2018: 324-325): des de la negació, total o parcial, de l'autoria femenina, com conclouen les lectures de Georges Duby (2012: 17) i Jean-Charles Huchet, segons qui les *trobairitz* «ne sont peut-être après tout qu'une "fiction littéraire"» (1983: 64), fins a la censura que atribueix una actitud impúdica a les seves cançons (Jeanroy 1934, I: 317), i que és, al seu torn, hereva de la mentalitat que, en alguns casos, les retratava iconogràficament com a «femmes de mauvaise vie» (Rieger 1985: 388), exemplificada per les figures del Cançoner de Béziers de finals del segle XVII o inicis del XVIII (Brunel-Lobrichon 1989). No hi han mancat les lectures des de la reivindicació dels espais d'expressió femenina, com la que va proposar Meg Bogin en la seva edició del 1975, i que, poc després de la seva aparició, va suscitar crítiques per haver valorat la lírica de les *trobairitz* al marge de la tradició literària en la qual s'inscriu (Shapiro 1978: 561). De fet, la tendència a interpretar les composicions de les dones trobadores com el resultat d'una necessitat íntima d'expressar l'emotivitat i la sensualitat ja era present en les aproximacions d'estudiosos com Francis Hueffer, que, en el darrer quart del segle XIX, atribuïa la producció de les *trobairitz* a «an inward necessity» de manifestar la subjectivitat (2013: 282).

Durant el darrer mig segle, les lectures que veien en l'expressió de les *trobairitz* trets diferencials condicionats pel gènere de la veu poètica (per exemple, Burns 2001: 26, Dronke 1994: 144 i Sankovitch 1999: 118; vegeu un resum d'aquestes perspectives a Zaganelli 1990: 89-92) han

conviscut amb les que sostenen que, si hi ha cap diferència, aquesta no ve pas donada per la presència de la veu femenina, sinó per l'ús més o menys original que es fa en cada composició dels elements retòrics convencionals de la lírica trobadoresca (Bec 1979: 261-262; Blakeslee 1989: 68; Bruckner 1992: 866-867) o per les posicions diferents que homes i dones ocupaven en les estructures de poder social (Finke 1992: 49). Durant les últimes dècades, diverses veus han insistit en la necessitat de promoure una lectura crítica de la lírica de les *trobairitz* des d'una perspectiva no condicionada exclusivament pel gènere que apliqui a la seva producció els paràmetres emprats per valorar les composicions dels trobadors homes (Amtower 2005: 5-6; Medina Granda 2018: 220; Simó 2022: 265).

En contrast amb el desig modern de veure la veu de les *trobairitz* com a diferent de la dels trobadors, les representacions medievals, tant textuais com iconogràfiques, d'aquestes artistes no mostren cap indicatiu de l'atribució de trets distintius de gènere, més enllà dels vestits característicament femenins amb què les *trobairitz* son retratades en els manuscrits il·luminats. Elles hi apareixen com a artistes de ple dret, igual que els homes, i els textos que parlen de la seva activitat poètica no contenen cap comentari sobre el fet que siguin dones i es dediquin a compondre cançons com fan els homes (Bec 1979: 239; Jullian 2007; Rieger 1985: 389-392).

La figura de Caudairenga, «*trobairitz* fantasma»

En aquest context emergeix la figura de Caudairenga (Gaudairenga o Caudairenga segons alguns testimonis; Bergert 1913: 108-109; Chambers 1971: 139), una de les 18 *trobairitz* sense obra conservada de les quals es té notícia (Rieger 2003: 50), també anomenades «*trobairitz* sense text» (Riquer 1994: 24) o «*trobairitz* fantasma» (Rieger 1987). El nom de Caudairenga apareix en la relació de trobadors i *trobairitz* esmentats en textos medievals, però sense obra coneguda, localitzats per Rieger (1987; 2003: 48). De Caudairenga en coneixem ben poques dades, a banda del fet ja esmentat que era *trobairitz* i de que estava casada amb el trobador Raimon de Miraval (actiu entre 1180 i 1213). Malgrat que no ens n'hagi arribat cap composició, apareix com a personatge implicat en les vicissituds sentimentals del seu marit, tant en textos lírics com en textos narratius. Angelica Rieger, en les pàgines que dedica a la figura d'aquesta artista (1991: 98-105; 2003: 50), ha destacat el caràcter excepcional de la seva figura no només perquè està present en diferents relats, sinó també perquè aquests testimonis ens proporcionen informació extremadament valuosa per conèixer la imatge que el públic medieval es feia de les *trobairitz*. Tanmateix, després de les aproximacions de Rieger, la figura de Caudairenga no ha estat objecte d'atenció en els estudis sobre lírica trobadoresca. Tot seguit ens aproparem als textos en què apareix aquesta *trobairitz* per valorar les dimensions del seu personatge dins de l'entorn de la producció trobadoresca.

La presència de Caudairenga en textos lírics

El primer text conegut en què apareix la figura de Caudairenga és un sirventès de caire satíric que el trobador Uc de Mataplana va compondre sobre de Raimon de Miraval. Uc (o Huguet) de Mataplana (c. 1170-1213) pertanyia a un dels grans casals feudals catalans, i era senyor del castell de Mataplana, a la vora de la ciutat de Ripoll (Guida i Larghi 2013: 514). En diversos testimonis s'esmenta la relació d'amistat que Mataplana mantenia amb Miraval, que, al seu torn, apareix caracteritzat en altres indrets com «uns paubres cavalliers» (Boutière i Schutz 1973: 375): a propòsit d'aquesta relació, val la pena de tenir en compte la possibilitat, admesa per Guida i Larghi en el seu diccionari biogràfic dels trobadors (2013: 461), que l'amistat de Miraval amb Mataplana no fos del tot desinteressada. En la composició que ens ocupa, «D'un sirventes m'es pres talens» (BEDT 454, 1), Mataplana fa burla de Miraval perquè aquest ha expulsat de casa la seva dona, Caudairenga. La raó d'aquesta expulsió, sempre segons l'explicació de Mataplana, és que Miraval no tolerava que Caudairenga dediqués cançons d'amor a altres homes. Mataplana considera que Miraval ha atemptat contra la cortesia en rebutjar la seva dona per aquest motiu:

D'un sirventes m'es pres talens,
qe razos m'o mostra e m'o di,
e qand faitz er, tendra'l cami
a Miraval tot dreich correns,
a·N Raimon, don ai pesanssa,
car fetz tant gran malestanssa
contra dompnei, don toz tems s'es vanatz;
e s'anc tenc dreig viatge
de drut cortes, ar camja son coratge. (Riquer 1983; II: 1091-1092; vv. 1-9)

(M'han vingut ganes de compondre un sirventès, que la raó m'ho indica i m'ho demana. Quan estigui enllestit, anirà corrents directe cap a Miraval, a en Raimon, per quiestic pesarós, ja que ha comès un acte molt inconvenient contra la galanteria cortesa, de la qual sempre s'ha vantat. I, si mai va anar pel bon camí de l'amant cortès, ara ha canviat de parer).

En canvi, Caudairenga ha actuat segons els preceptes cortesos, ja que ha dedicat el seu «bel trobar» a un destinatari diferent del seu marit. Efectivament, d'acord amb la natura de la *fin'amor* cantada pels trobadors i amb les característiques de la cortesia com a ideal ètic i social, l'amor autèntic i veritable només es pot donar fora del matrimoni. Així ho fa constar en diferents ocasions Andreas Capellanus en el tractat *De amore* (1984: 191-193; 301): malgrat totes les reserves amb què cal llegir aquest text, que, segons el consens de la crítica actual, ha de ser interpretat en clau satírica (Moreno Cartelle 2021: 979-980), és més que probable que Andreas reflectís actituds i idees presents en l'entorn cortès de la seva època, en què matrimoni i *fin'amors* es consideraven, en efecte, incompatibles (Lazar 1964: 12, 54, 60, 136):

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuais
de la *trobairitz* Caudairenga

Car per sos bels captenemens
e per son bel trobar parti
sa cortesa moiller de si:
ben par qe·l consseilles sirvens.
 Issutz es de l'esperansa
 d'esser druz, a ma semblanssa,
car si·l plagues mais dompneis ni solatz,
 non feira tal outratge
don tuich cortes volguesson son dampnatge. (Riquer 1983; II: 1092;vv. 19-27)

(Perquè, per la seva conducta agradable i pel seu bell trobar, va allunyar de si la seva cortesa muller: sembla que seguís el consell d'un servent. Al meu parer, ja ha perdut tota l'esperança de ser un amant, ja que, si li plaguessin la cortesia i el solaç, no hauria comès un ultratge tal, a causa del qual tots els cortesos li voldrien mal).

Mataplana conclou que Raimon hauria d'acceptar Caudairenga a casa i arribar-hi a un acord, de manera que ella pugui continuar festejant amb altres individus: l'home casat que vol viure d'acord amb els ideals de la cortesia ha de tolerar que les persones del seu entorn facin el mateix.

Car maritz a cui platz jovens
deu sofrir, per so c'atressi
sofrant lui siei autre vezi;
mas aissi l'es camjatz sos sens.
 E can fetz tant malestanssa,
 poing c'ab lieis aj'acordanssa.
E si·la·l vol ni sos cobrars li platz,
 fassa·il tant d'avantatge
qu'ill sofr'un drut qui trob'a son coratge. (Riquer 1983; II: 1092-1093; vv. 28-36)

(Perquè el marit a qui li plauen les virtuts cortesas ha de tolerar [certes coses] per tal que els veïns li tolerin les seves accions, però a ell [Miraval] se li ha capgirat el seny. I, ja que ha comès una acció tan inconvenient, que s'esforci per posar-se d'acord amb ella [Caudairenga]. I, si ella ho vol i ell la vol recuperar, que li doni l'avantatge de tolerar que ella tingui un amant que li agradi).

Hi ha diversos aspectes significatius en la manera com Uc de Mataplana presenta aquest episodi de la vida conjugal de Raimon i Caudairenga. Potser el que ressalta més als nostres ulls en una primera lectura és la valoració positiva que es fa de Caudairenga i de la seva actitud, en contrast amb la derisió de que és objecte la figura de Miraval com a marit gelós, personal i professionalment, de l'èxit de la seva dona. Tanmateix, i sense restar relleu a la caracterització de Caudairenga com a representant de la cortesia (que, incidentalment, ens mostra que tant els homes com les dones

poden exemplificar-la; Jaeger 1999: 6; Schultz 2006: 85), tinguem en compte que el que critica Mataplana no és pas el mal tracte que Miraval ha dispensat a la seva dona, sinó el fet que hagi actuat en contra del que s'espera d'ell com a amant cortès per passar a comportar-se com un vulgar marit gelós. En efecte, si Miraval admet Caudairenga de nou a la seva llar i tolera el seu festeig amb altres homes, «er d'agradatge / a nos cortes et als gelos salvatge» (Riquer 1983, II: 1093), és a dir, que plaurà als cortesos i enutjarà els gelosos. Així, si Miraval vol continuar formant part del grup exclusiu i elitista dels amants cortesos, ha de reprimir tant a seva gelosia marital com la seva enveja professional. Al capdavall, la cortesia és una virtut moral que s'estén més enllà del comportament que un individu mostri en les aventures amoroses: afecta tot el seu capteniment en societat, i confereix el privilegi de distingir els que en formen part dels que no (Schultz 2006: 165). Per assolir les marques de distinció que identifiquen un individu com a representant de la cortesia, aquest ha de mostrar un comportament impecable, capaç d'exercir un domini exquisit sobre si mateix i sobre els altres. En contrast amb aquest ideal, la reacció irada de Miraval davant del cant i les relacions extraconjugals de la seva dona el desacredita com a model de cortesia.

La burla a costes de Miraval resulta encara més punyent si es considera en el context de la percepció de la seva figura per part d'altres trobadors contemporanis o immediatament posteriors. Certament, Miraval va ser objecte d'admiració per la seva destresa artística: Elías de Barjols, en una composició anterior a 1191 en la qual imagina quines qualitats atorgaria al cavaller ideal a imitació de la *domna soiseubuda* de Bertran de Born, afirma que, pel que fa a les cançons, en triaria les de Miraval («Bel Gazaigns, s'a vos plazia», BEdT 132, 5; Stroński 1906: 3, v. 29). Al final del segle XII o l'inici del XIII, Ramon Vidal de Besalú esmenta Miraval com a autoritat en matèria d'amor a «So fo el temps c'om era jays» (BEdT 411, II): «[...] e si non voletz creire mi / auiaz d'en Miraval que'n dis, / que may saup d'amor que Paris / ni hom c'anc auzissetz comdar» («i, si no em voleu creure, escolteu el que en diu en Miraval, que, d'amor, en sap més que Paris o que qualsevol altre que en sentíssi parlar»; Cornicelius 1888: 16; vv. 107-110). Encara cap al final del segle XIII, els versos de Miraval són citats en diverses ocasions al *Breviari d'amor* de Matfre Ermengaud, i el trobador hi apareix caracteritzat en termes tan positius com «avinens» (vv. 27907 i 30565), «amoros» (vv. 28629 i 32128), «cavaliers» (v. 30114) i «pros e certz e ben apres» (v. 32196; Ermengaud 1862).

El mateix Miraval es mostra absolutament convençut de la seva competència com a trobador i com a amant, i no vacil·la a proclamar-la. Així, en la cançó «De trobar ai tot saber» (BEdT 406, 26), afirma: «E faz e dic e aprejn / tan qu'entrels adreigs covejn / e'm faz a donas voler» («i faig, dic i apreng tantes coses que freqüento la companyia de persones instruïdes i em faig desitjar per les dames»; Miraval 1971: 94-95, vv. 10-12). En la seva obra, són freqüents els versos on es presenta com una autoritat en la matèria de la *fin'amor* i, encara més, es permet d'amonestar les dames que, segons ell, no en respecten les normes (Miraval 1971: 59; Topsfield 1956). Aquesta actitud jactanciosa va ser ridiculitzada pel Monjo de Montaudon en la seva galeria satírica de trobadors («Pois Peire d'Alvernh'a chantab»; BEdT 305, 16; composta en 1192-1193), on Miraval apareix retratat en els termes següents:

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuais
de la *trobairitz* Caudairenga

E lo tertz es de Carcases
Miravals, que·s fai molt cortès,
que dona son castel soven.
E no·i esta ges l'an u mes
ni anc mais calendas no·i pres,
per que no·il te dan qui·l se pren. (Riquer 1983, II: 1041; vv. 19-24)

(I el tercer és de Carcassès, Miraval, que fa veure que és molt cortès, i que sovint ofereix el seu castell. I no hi passa ni un sol mes en tot l'any, ni les calendes l'han agafat mai allà, per la qual cosa qui l'hi prengui no li causarà un gran dany).

La imatge del Miraval esplèndid i hospitalari que va dispensant invitacions al seu castell contrasta amb la descripció que en recull la seva biografia: «Raimons de Miraval si fo uns paubres cavalliers de Carcases, que non avia mas la quarta part del castel de Miraval; et en aquel chastel non estaven .XL. home» (Boutière i Schutz 1973: 375; «Raimon de Miraval era un pobre cavaller de Carcassès que no tenia més que la quarta part del castell de Miraval, i en aquell castell no hi havia ni quaranta homes»). La informació segons la qual Raimon compartia la propietat del castell de Miraval, a pocs kilòmetres al nord de Carcassona, amb tres germans és corroborada per Guida i Larghi (2013: 461); per la seva banda, Andraud documenta la decadència material de la família de Miraval al llarg del segle XII (1902: 235-245). És inevitable confrontar aquesta imatge d'austeritat material amb l'actitud altiva i un xic fatxenda del Miraval que es vanta de ser model de cortesia. De la mateixa manera, es fan evidents els vincles entre aquestes dues facetes de la figura de Miraval (l'amant cortès orgullós de la seva competència, per una banda, i el cavaller anat a menys per l'altra) i les burles del Monjo de Montaudon i d'Uc de Mataplana. L'escarn d'aquest darrer es revela particularment cruel si, sota l'aparença afable i jovial de l'intercanvi jocós de poemes entre dos amics, hi veiem el gran senyor feudal que es permet el luxe d'alliçonar un cavaller pobre sobre signes de distinció social.

Raimon de Miraval va respondre al sirventès d'Uc de Mataplana amb una altra composició satírica, «Grans mestiers m'es razonamens» (BEdT 406, 30). Miraval es defensa afirmant que les seves accions no mereixien tal reprovació perquè ha fet «petit de follatge» (v. 9), i, tot seguit, aborda les acusacions de Mataplana:

Anc trobars no·m fon desplazens,
ni chan ni solatz non desfi,
ni moiller non longiei de mi
per conseil de menudas gens;
q'ieu non ai d'als esperanssa
mas d'amor et alegranssa,
et en dompnei ai mes tans bels percatz
e tant cortès usatge,
qe·il drut de sai m'en porton seignoratge. (Miraval 1971: 331; vv. 10-19)

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuales
de la *trobairitz* Caudairenga

(Mai no m'ha desagradat el trobar, ni he rebutjat el cant ni el solaç, ni he allunyat cap muller de mi pel consell de gent inferior; tinc tota la meva esperança en l'amor i en l'alegria, i a la galanteria li he dedicat uns esforços tan notables i uns costums tan cortesos que els amants d'aquí m'hi tenen pel seu senyor).

És significatiu el silenci de Miraval a l'entorn del comportament de Caudairenga que, segons el sirventès de Mataplana, havia motivat el rebuig per part del seu marit. Ella només hi apareix al·ludida molt indirectament; de fet, si llegim literalment l'absència de determinants en el vers «ni moiller non longiei de mi», fins i tot podríem interpretar que ni tan sols es refereix a ella, sinó a qualsevol esposa, en abstracte, deixant la figura particular de Caudairenga fora del discurs. La mateixa lectura es pot aplicar al primer vers d'aquesta cobla, «Anc trobars no·m fon desplazens», on l'acció de *trobar* apareix esmentada en abstracte, sense ser atribuïda a cap subjecte, obviant el fet que, en l'acusació de Mataplana, el *trobars* que a Miraval li resultava desagradable era el que la seva dona dedicava a un altre home. Mitjançant l'omissió de la figura de Caudairenga, Miraval pretén despullar-la del mèrit que Mataplana li havia atribuït com a model de cortesia. És prou eloqüent el fet que Miraval, que es vanta de ser una autoritat en la matèria, no vulgui o no pugui presentar un argument per defensar les seves credencials d'amant cortès davant de l'exemple proporcionat per la seva dona.

Més endavant, Miraval mostra estar d'acord amb la idea que les aventures amoroses s'han de situar fora del matrimoni quan afirma que un amant cortès ha de deixar de banda la seva dona: «que cavalliers q'en pretz se fi / deu laissar, so·ns mostra jovens, / moiller que pren per enfanssa» (Miraval 1971: 331; vv. 22-24; «que un cavaller que confia en la seva estima / ha de deixar, segons ens mostren les virtuts corteses, / la dona que ha pres sense pensar-hi gaire»). Si bé aquests versos podrien interpretar-se com una temptativa de justificar el seu rebuig de Caudairenga en el nom de la cortesia, hi ha diversos signes d'ambigüitat que n'impedeixen una lectura única: per una banda, el que explicaria el rebuig de la dona, segons Miraval, no seria pas la cerca de l'amor, sinó del «pretz», és a dir, d'una mesura extrínseca de valor social que pot ser atorgada o retirada per altres persones (Schutz 1944). D'aquesta manera, el que justificaria l'abandonament de la dona seria el desig d'obtenir una posició social o econòmica més favorable. Aquesta lectura coincideix amb l'actitud expressada per Miraval en diversos moments de la seva producció on es mostra decididament conscient de la natura transaccional de les relacions entre el trobador i la dama cantada, vistes com un intercanvi de capital material o simbòlic: la dama veu exalçada la seva reputació, mentre l'amant rep una recompensa en forma de béns materials o d'una major estima com a artista (Kay 1990: 124-127; Miraval 1971: 60; Rieger 2003: 47; Topsfield 1956: 35).

Per una altra banda, aquests versos es poden llegir com l'inici de la transició al contraatac que ocuparà la segona part del sirventès. En efecte, Miraval dedica les darreres cobles a criticar Mataplana perquè, en comptes de cercar una aventura amorosa fora del matrimoni, com s'escau a un amant cortès, es dedica a estimar la seva esposa. D'aquesta manera, Miraval pretén desviar l'acusació de manca de cortesia cap a Mataplana, amb vistes a quedar lliure de l'obligació de defensar el seu comportament.

La presència de Caudairenga en textos narratius

A banda dels textos lírics, trobem el personatge de Caudairenga en diverses *razos* sobre Raimon de Miraval. Les *razos*, com les *vidas*, són textos narratius que poden acompanyar les composicions trobadoresques en manuscrits compilats a partir de mitjan segle XIII. Les *vidas* són biografies breus, basades en el model de l'*accessus* llatí, que forneixen una introducció a la figura o a l'obra d'un autor. Les *razos*, per la seva banda, solen precedir una o diverses composicions i expliquen les circumstàncies que en van originar la creació. Tot i que alguns d'aquests textos contenen dades que han estat verificades històricament, la majoria dels esdeveniments que narren (i, especialment, aquells que tenen a veure amb les aventures sentimentals dels personatges) estan inspirats en els versos de les composicions trobadoresques, per la qual cosa la seva credibilitat històrica és escassa o nul·la (Pfeffer 2020: 328-329; Poe 1995: 189-191).

A la *vida* de Raimon de Miraval, aquest hi apareix com un artista de prestigi els serveis del qual són sol·licitats per les dames del seu voltant, que volen veure's retratades positivament en les cançons del trobador per exaltar la seva bona fama. Tanmateix, i segons la biografia, les aventures amoroses de Miraval amb les dames a les quals dedicava el seu servei d'amor sempre acabaven en fracàs, ja que «totes l'enganeren» («totes el van enganyar»; Boutière i Schutz 1973: 376). En efecte, en els relats de les *razos* dedicades als amors de Miraval, totes les dames en fan burla, excepte en un cas en què ell aconsegueix venjar-se de l'engany a què l'havia sotmès Loba de Pueinautier (Boutière i Schutz 1973: 384-386).

A la *razo* que precedeix les composicions BEdT 406, 12, 15, 28, 38 i 454, 1 en el manuscrit H (Biblioteca Vaticana de Roma, Vat.lat.3207), s'explica com Raimon de Miraval es va enamorar d'Aimengarda de Castras. Aquesta dama li va prometre que, si abandonava la seva dona, s'hi casaria.¹ És en aquest moment on apareix Caudairenga, que, segons el text,

Bela era et avinens, e sabia ben trobar coblas e dansas. E'N Guilelm Breimon entendia en ela, q'era uns cavalliers gentils e bons e bels. En Raimons de Miravals si trobet aquesta ochaison a sua moillier, qe no convenian dui trobador en un alberc. E dis li q'ela mandes per sos parens, et q'ela s'en anes a son alberc. E qant ela vi la voluntat del marit, ela mandet per Guilelm Bremon. Et el venc; e Raimons de Miravals si la'il mes entre les mans; et el la menet via, e tolç la per moillier (Boutière i Schutz 1973: 380).

(Era bella i agadable, i sabia compondre cobles i danses. I en Guilelm Bremon, que era un cavaller noble, bo i bell, la festejava. I en Raimon de Miraval li va buscar aquesta raó a la seva dona: que no convenia que hi hagués dos trobadors a la mateixa casa. I li va dir que fes venir els seus parents perquè se l'enduguessin. I, quan va veure el que volia el seu marit, ella va fer venir Guilelm Bremon. Aquest va venir, i Raimon de Miraval la hi va posar entre les mans, i Guilelm se la va endur i s'hi va casar).

1. Per a les hipòtesis d'identificació dels personatges que apareixen a les *razos*, vegeu Andraud 1902. Quant a la pràctica d'abandonar un cònjuge per prendre'n un altre, Topsfield afirma que devia ser relativament freqüent en les grans famílies feudals, sobretot en els ambients afins a la doctrina càtara (Miraval 1971: 39-40).

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuales
de la *trobairitz* Caudairenga

Segons aquest text, Miraval va aprofitar l'avinentesa que Caudairenga era *trobairitz* per justificar el seu rebuig cap a ella argumentant que dos trobadors a casa eren massa. Tanmateix, la motivació real de Miraval per desfer-se de la seva dona no és pas la gelosia, ni tan sols l'activitat artística d'ella, sinó el desig de quedar-se lliure per casar-se amb Aimengarda de Castras. Notem la impaciència de Raimon per desempallegar-se de Caudairenga, palesa en l'expressió «si la·il mes entre les mans».

Després de narrar el desengany que va patir Miraval a mans d'Aimengarda, l'autor de la *razo* afirma que aquest episodi és l'origen del sirventès d'Uc de Mataplana que hem vist més amunt (Boutière i Schutz 1973: 381). Tot i així, l'únic element que tenen en comú els dos relats és el rebuig de Caudairenga motivat per la seva activitat poètica. Ni les circumstàncies de l'acció ni la resta de detalls del relat coincideixen amb els de l'afer que descriu Mataplana.

El rebuig de Miraval cap a Caudairenga per tal de casar-se amb Aimengarda de Castras torna a aparèixer, narrat amb més detalls, a la *razo* de BEdT 406, 8, 28 i 15 (manuscrits E de la Biblioteca Nacional de França, París, Français 1749; P de la Biblioteca Laurenciana de Florència, Plutei XLI 42, i R de la Biblioteca Nacional de França, París, Français 22543):

Don Miravals fo fort alegres, quant auzit qu'ela·l [Aimengarda] volia per marit; et anet s'en al sieu castel, e si dis a sa moiller qu'el no volia moiller que saubes trobar; que asatz avia en un alberc d'un trobador, et qu'ela s'apareilles d'anar a l'alberc de son paire, qu'el no la tenia plus per moiller. Et ella entendia en un cavalier, quez avia nom Guilem Bremon, don ella fazia sas dansas. Quant ella auzit so que Miraval li dis, feis se fort irada, e dis qu'ela volia mandar per sos parens e per sos amicx. E mandet per en Guilem Bremon que la vengues penre, qu'ela s'en volia anar ab lui e penre per marit. Guilems Bremons, quant auzit la novela, fo molt alegres; e pres cavaliers e monta a caval e venc s'en al castel de Miraval e deisendet a la porta. E Na Caudairenga ho saup, e dis à·N Miraval que·ill sei paren e·ill sei amic eron vengut per lei, e qu'ela volia anar ab lor. Miravals fo fort alegres e sa moiller plus. La dona fo aparellada d'anar; e Miravals la mena fora e troba En Guilem Bremon e los companhos; e reseup los molt fort. Can la dona volc montar a caval, si dis a Miraval que, pueis que la soa voluntatz era qu'el se volia partir d'ela, que la des a·N Guilem Bremon per moiller. Miravals dis que volontiers, s'ela ho volia. En Guilem se trais enan e pres l'anel per espozar. En Miravals la·ill dona per moiller, et anaisi la·n mena via (Boutière i Schutz 1973: 394-395).

(En Miraval es va alegrar força quan va sentir que ella [Aimengarda] el volia per marit, i se'n va anar al seu castell i va dir a la seva dona que no volia muller que sabés trobar, que amb un trobador a casa ja n'hi havia prou. I li va dir que es preparés per marxar a casa del seu pare, perquè ell ja no la volia tenir per muller. I ella festejava amb un cavaller que es deia Guilem Bremon, i sobre el qual componia les seves danses. Quan va sentir el que Miraval li havia dit, es va mostrar entujada i va dir que volia fer venir els parents i els amics. I va fer que en Guilem Bremon la vingués a recollir, dient que volia anar-se'n amb ell i casar-s'hi. Quan va sentir la notícia, Guilem Bremon es va alegrar molt, i, prenent uns quants cavallers, va muntar a cavall i va venir fins a la porta del castell d'en Miraval. Quan na Caudairenga ho va saber, va dir a en Miraval que els seus parents i els seus amics l'havien vinguda a buscar, i que volia marxar amb ells. Miraval es va posar molt

content, i la seva dona encara més. Ella es va preparar per marxar; Miraval la va dur a fora i es va trobar amb en Guilem Bremon i els seus companys, i els va rebre molt amablement. Abans de muntar, la seva dona li va dir que, ja que se'n volia separar, la lliurés a en Guilem Bremon per muller. En Miraval va dir que, si ella ho volia, ho faria amb molt de gust. En Guilem es va avançar i va prendre l'anell per casar-s'hi. En Miraval li va donar Caudairenga per muller, i, així, [Guilem] se la va endur).

Malgrat els detalls afegits a la narració, hi ha poques diferències entre aquesta *razo* i l'anterior. Val la pena de destacar, però, que les raons en què fonamenta Miraval el seu rebuig de Caudairenga són les mateixes en els dos casos: que no volia tenir una dona trobadora i que un trobador a casa ja era suficient. Com a curiositat, destaquem la bona disposició amb què tots tres (Raimon, Caudairenga i Guilem) participen en l'escena de la benvinguda, les noces i el comiat, així com l'alegria de Miraval en separar-se, que només és superada per la de la mateixa Caudairenga («Miravals fo fort alegres e sa moiller plus»).

Caudairenga, entre l'exemplaritat i el silenci

Com hem avançat més amunt, un dels aspectes que més criden l'atenció arran de l'acarament dels textos lírics amb els textos narratius són les discrepàncies que existeixen en qüestions clau del desenvolupament de la situació: mentre que, en el sirventès d'Uc de Mataplana, Miraval rebutja la seva muller perquè està gelós del seu èxit personal i professional, les *razos* ens dibuixen un Miraval que aprofita l'activitat poètica de la seva dona com a excusa per engegar-la i, així, poder prendre una nova muller. El desfici de Miraval es revela com a ridícul més endavant, quan Aimengarda acabarà casant-se amb el cavaller Olivier de Saisac.

Més enllà de les particularitats de la trama de cada relat, podem identificar les estratègies que s'empren en cada composició per satisfer les expectatives del públic corresponent: Mataplana, que componia les seves cançons per a una audiència sensible a la càrrega simbòlica del codi de comportament cortès, intenta ridiculitzar Miraval presentant-lo com un pretendent frustrat als trets de distinció característics de la cortesia. En canvi, l'autor de les *razos* cercava atreure el seu públic entretenant-lo amb les peripècies amoroses del personatge de Miraval, que també acaba sent escarnit. En part, aquestes diferències en la tria dels aspectes als quals es vol donar relleu queda justificada pels entorns en què es van elaborar i distribuir les dues menes de textos: malgrat que no hi devia haver més que uns decennis de diferència entre l'intercanvi poètic entre Mataplana i Miraval i la redacció de les *razos*, els ideals de la *fin'amors*, tal com els reflectien els trobadors de l'anomenada «època clàssica», ja havien deixat de tenir vigència a mitjan segle XIII, sobretot arran dels estralls causats per la croada albigea en bona part de les grans corts feudals del sud de França i pels esforços de l'església per dogmatitzar creences i pràctiques religioses (Niiranen 2009: 114).

Per a Angelica Rieger, l'estudiosa que més extensament s'ha dedicat a examinar la figura de Caudairenga, el retrat que n'ofereixen les *razos* la situa en un pla d'igualtat respecte del seu marit,

ja que l'argument adduït per aquest per rebutjar-la (que no volia dos trobadors en la mateixa casa) no implica cap judici de valor sobre l'activitat artística de la seva dona. Per una altra banda, segons Rieger, el to crític amb què es descriu l'actitud de Miraval és un altre indicatiu de l'actitud favorable del narrador cap a Caudairenga. Aquesta actitud ja estava present en el sirventès d'Uc de Mataplana, on la *trobairitz* era exalçada com a artista i com a representant de la cortesia en detriment del seu marit. Rieger conclou que aquestes representacions textuais de Caudairenga són un testimoni del prestigi social del qual gaudien les *trobairitz* entre el públic de la lírica cortesa (1991: 100-102; 2003: 48-50).

Les valoracions de Rieger són pertinents, fonamentades i absolutament necessàries en el cas d'una figura excepcional com la de Caudairenga, que, tot i no tenir obra conservada, juga un paper decisiu en la narrativa a l'entorn de la consideració social de les *trobairitz* en els segles XII i XIII. Tanmateix, hi ha un conjunt d'elements perturbadors que impedeixen fer una lectura inequívocament optimista de les representacions textuais de Caudairenga. Observem que, en tots els casos, hi ha certes característiques que es donen:

- a) La figura de Caudairenga sempre apareix associada indissolublement a la seva activitat artística. D'ella se'n diu que «sabia ben trobar coblas e dansas» (Boutière i Schutz 1973: 380). Per molt que aquesta expressió contingui elements convencionals en les descripcions positives de *trobairitz* (Pfeffer 2021: 44), no es pot ignorar el fet que, en tots els casos, la identitat textual de Caudairenga és definida pel seu art;
- b) Caudairenga sempre és rebutjada pel seu marit, Raimon de Miraval;
- c) En tots els casos, la raó per la qual Miraval repudia Caudairenga és la seva activitat artística: en el sirventès de Mataplana, perquè no tolera que ella dediqui cançons d'amor a un altre home; en les *razos*, perquè el fet que Caudairenga sigui *trobairitz* li proporciona una excusa còmoda per deslliurar-se'n.

En els textos, doncs, hi ha una relació de causalitat persistent entre l'activitat artística de Caudairenga i el rebuig de què és objecte per part del seu marit. En el seu cas, art i matrimoni es revelen com a incompatibles. Si bé és cert que les valoracions de l'activitat poètica de Caudairenga són sempre positives, la representació de la seva identitat com a *trobairitz* apareix constantment mediatitzada pel rebuig que experimenta en el seu entorn més íntim. Certament, els trets humorístics, fregant la paròdia, amb què és retratat el personatge de Miraval desautoritzen les seves valoracions negatives de Caudairenga com a esposa i *trobairitz* alhora, però aquestes apareixen, una vegada i una altra, com a justificacions versemblants per al repudi. La persistència del vincle entre l'activitat poètica de Caudairenga i el rebuig per part del seu marit indica que, malgrat les percepcions positives de les *trobairitz* que predominen en els textos dels segles XII i XIII, cal que matisem el nostre optimisme pel que fa a l'abast real d'aquesta actitud: sota l'aparença de normalitat i tolerància, circula un corrent de misogínia, omnipresent en l'Occident medieval, que conviu paradoxalment amb les representacions positives de les dones en la lírica cortesa (Bloch 1991: 143-155). És la veu de

censura que plana sobre les dones que sol·liciten l'amor dels seus amants (Shapiro 1978: 563-564); la mateixa veu que la *trobairitz* Castelloza desafia quan afirma «Eu sai ben c'a mi estai gen, / si be·is dizon tuich que mout descove / que dompna prei a cavallier de se / ni que·l teigna totz temps tan lonc pres(s) ic» («I sé que a mi m'està bé, encara que tothom digui que és molt impropi d'una dama lloar un cavaller i dedicar-li tantes paraules»; «Amics, s'ie·us trobes avinen», BEdT 109, 1; Rieger 1991: 520, vv. 17-20). És, també, la veu que es manifesta a través dels versos de Pere d'Alvernha quan, en un debat poètic amb Bernart de Ventadorn, diu que no convé que les dames dediquin cançons d'amor als cavallers: «Bernart, so es desavinen / que dompnas preion, anz cove / c'om las prec e lor clam merce» («Bernart, no és correcte que les dames demanin l'amor [dels cavallers]; al contrari, som nosaltres qui les hem de pregar i els hem de demanar mercè», BEdT 323, 4 = 70, 2; Harvey i Paterson 2010, III: 968, vv. 29-31).

D'una altra banda, la imatge que es projecta de Raimon de Miraval, objecte de burla per jactar-se de ser una autoritat entre els amants cortesos malgrat els seus sonats fracassos sentimentals, ens ofereix una clau per situar les representacions de Caudairenga en el mapa dels textos trobadorescos. En efecte, ella mai no hi apareix pels seus mèrits propis, sinó que sempre la hi trobem a causa del seu matrimoni amb Miraval. De fet, en la narració de les desventures amoroses de Miraval que contenen les *razos*, Caudairenga no és més que una peça dins d'una constel·lació de figures femenines que es burlen del trobador i que, com ella, no dubten a abandonar-lo per un altre home. Així, la funció de les representacions textuales de Caudairenga en relació al personatge de Miraval és la de donar suport per a la caracterització del personatge ridícul i grotesc del seu marit, autèntic protagonista de les històries que es narren.

La figura de Caudairenga, cruïlla de paradoxes i contrastos

A la vista de les representacions textuales comentades, podem concloure que en la figura complexa i enigmàtica de Caudairenga convergeixen diversos trets definitoris de la percepció de les *trobairitz* com a dones artistes de ple dret. En primer lloc, malgrat que la seva identitat sempre apareix associada a la seva activitat artística, la seva obra ens és completament desconeguda. Tot i que no devia ser-ho per al públic contemporani, el fet que no ens n'hagi arribat cap composició sembla apuntar cap a una difusió limitada o, almenys, no prou àmplia com per haver sobreviscut al pas del temps –una circumstància desafortunada que, de ben segur, va afectar també la producció d'altres *trobairitz* (Rieger 1987: 330 i 2003: 50). En segon lloc, la incomoditat que provoca en el personatge de Raimon de Miraval el festeig de Caudairenga amb el seu amant, inequívocament ratificat per la mirada externa d'Uc de Mataplana i del públic cortès, revela la dificultat de l'encaix de les *trobairitz* en un món ètic i poètic dissenyat per homes (Medina Granda 2018: 230). Finalment, la dualitat de perspectives sota la qual se'ns presenta la figura de Caudairenga, objecte de lloança i de repudi alhora en tots els textos en què apareix, reflecteix l'actitud ambivalent des de la qual les *trobairitz* devien ser valorades dins de la societat del seu temps: acceptació, integració i admiració per una banda; hostilitat, desconfiança i rebuig per l'altra.

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuales
de la *trobairitz* Caudairenga

Bibliografia

- Amtower, L. (2005) «Private desire and public identity in *trobairitz* poetry», *Dalhousie French Studies*, 73, pp. 3-18. <http://www.jstor.org/stable/40837643>
- Andraud, P. H. A. (1902) *La vie et l'oeuvre du troubadour Raimon de Miraval: étude sur la littérature et la société méridionales à la veille de la guerre des Albigeois*, Paris, Bouillon.
- Aurell i Cardona, M. (1985) «La détérioration du statut de la femme aristocratique en Provence (X^e-XIII^e siècles)», *Le Moyen Âge*, 1, pp. 6-32.
- Bec, P. (1979) «“Trobairitz” et chansons de femme. Contribution à la connaissance du lyrisme féminin au Moyen Âge», *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 87, pp. 235-262. <https://doi.org/10.3406/ccmed.1979.2112>
- Bergert, F. (1913) *Die von den Trobadors genannten oder gefeierten Damen*, Halle, Max Niemeyer.
- Blakeslee, M. (1989) «La chanson de femme, les *Héroïdes* et la *canço* occitane à voix de femme», dins *Farai chansoneta novele: essais sur la liberté créatrice au Moyen Âge. Hommage à Jean-Charles Payen*, Caen, Université de Caen, pp. 67-75.
- Bloch, R. Howard (1991) *Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love*, Chicago, University of Chicago Press.
- Bogin, M. (1988 [1a ed. 1976]) *Les trobairitz: poètes occitanes del segle XII*, Barcelona, laSal.
- Boutière, J., i Schutz, A. H. (1973) *Biographies des troubadours: textes provençaux des XIII^e et XIV^e siècles* (2^a ed.), Paris, Nizet.
- Bruckner, M. T. (1992) «Fictions of the female voice: the women troubadours», *Speculum*, 67 (4), pp. 865-891. <https://doi.org/10.2307/2863471>
- Brunel-Lobrichon, G. (1989) «Images of women and imagined *trobairitz* in the Béziers chansonnier», dins Paden, W. D. (ed.) *The Voice of the Trobairitz: Perspectives on the Women Troubadours*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 211-225.
- Capellanus, Andreas (1984) *De amore / Tratado sobre el amor. Por Inés Creixell Vidal-Quadras*, Barcelona, Quaderns Crema.
- Chambers, F. (1971) *Proper names in the lyrics of the troubadours*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
- Cornicelius, M. (1888) *So fo e·l temps c'om era iays. Nouvelle von Raimon Vidal, nach den vier bisher gefundenen Handschriften zum ersten Mal herausgegeben*, Berlin, Feicht.
- Dronke, Peter (1994 [1a ed. 1984]) *Las escritoras de la Edad Media*, Barcelona, Crítica.
- Duby, G. (2012) «El modelo cortés», dins Basarte, A. i Dumas, M. (eds.) *Nueve ensayos sobre el amor y la cortesía en la Edad Media*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, pp. 11-34. <https://publicaciones.filo.uba.ar/nueve-ensayos-sobre-el-amor-y-la-cortes%C3%ADa-en-la-edad-media>
- Ermengaud, M. (1862) *Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud, suivi de sa lettre à sa soeur. Introduction et glossaire par Gabriel Azziis*, Besiers/Paris, Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers/A. Franck.

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuales
de la *trobairitz* Caudairenga

- Finke, L. (1992) *Feminist theory, women's writing*, Ithaca, Cornell University Press.
- Guida, S., i Larghi, G. (2013) *Dizionario biografico dei trovatori*, Mòdena, Mucchi Editore.
- Harvey, R., i Paterson, L. (2010) *The troubadour tenors and partimens: a critical edition* (vol. III), Cambridge, D. S. Brewer.
- Huchet, J.-C. (1983) «Les femmes troubadours ou la voix critique», *Littérature*, 51, pp. 59-90. <https://doi.org/10.3406/litt.1983.2204>
- Hueffer, Francis (2013 [1a ed. 1878]) *The troubadours. A history of provençal life and literature in the Middle Ages*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Jaeger, C. Stephen (1999) *Ennobling love: in search of a lost sensibility*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Jeanroy, A. (1934) *La poésie lyrique des troubadours* (Vol. I), Ginebra, Slatkine.
- Jullian, M. (2007) «Images de *trobairitz*», *Clio. Histoire, femmes, sociétés*, 25, pp. 155-173. <https://doi.org/10.4000/clio.3231>
- Kay, S. (1990) *Subjectivity in troubadour poetry*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lazar, Moshé (1964) *Amour courtois et fin'amors dans la littérature du XII^e siècle*, Paris, Klincksieck.
- Le Nan, F. (2018) «Que sont les poétesses devenues? Enquête sur l'image, la voix et le genre dans l'Occitanie médiévale», dins Le Nan, F., Brünig, A i Pergoux-Baeza, C. (eds.) *Voix de femmes dans le monde: au prisme du genre dans la littérature et les arts*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 183-207. <https://doi.org/10.4000/books.pur.87510>
- Medina Granda, R. M. (2018) «Las *cansos* de las *trobairitz* o cuando el cánon se mueve», dins Corral Díaz, E. (ed.), *Voces de mujeres en la Edad Media: entre realidad y ficción*, Berlin/Boston, De Gruyter, pp. 219-234. <https://doi.org/10.1515/9783110596755-018>
- Miraval, R. de (1971) *Les poésies du troubadour Raimon de Miraval, éditées par L. T. Topsfield*, Paris, Nizet.
- Moreno Cartelle, E. (2021) «El *De Amore* de Andrés el Capellán y el amor cortés», dins de la Villa Polo, J., López Fonseca, A., Falque Rey, E., de Hoz García-Bellido, M. P., Muñoz Jiménez, M. J., Villarroel Fernández, I. y Recio Muñoz, V (eds.) *Forum classicorum: perspectivas y avances sobre el mundo clásico* (vol. II), Madrid, Guillermo Escolar, pp. 967-993.
- Niiranen, Susanna (2009) «*Miroir de mérite*». *Valeurs sociales, rôles et image de la femme dans les textes médiévaux des trobairitz*, Jyväskylä, University of Jyväskylä.
- Paden, W. D. (1989) «Introduction», dins Paden, W. D. (ed.) *The voice of the trobairitz: perspectives on the women troubadours*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 1-28.
- Pfeffer, W. (2020) «Negative reviews in the troubadour *vidas*», *Studia Neophilologica*, 92 (3), pp. 328-336. <https://doi.org/10.1080/00393274.2020.1775496>
- Pfeffer, W. (2021) «How do you describe her? *Trobairitz* descriptions in the *vidas* and *razos*», *SV MMA*, 17, pp. 42-53. <https://revistes.ub.edu/index.php/SV MMA/article/view/35932>
- Poe, E. W. (1995) «The *vidas* and *razos*», dins Akehurst, F. R. P. i Davis, J. M. (eds.) *A Handbook of the Troubadours*, Berkeley, University of California Press, pp. 185-200.

Marion Coderch. «Asatz avia en un alberc d'un trobador»: representacions textuales
de la *trobairitz* Caudairenga

- Rieger, A. (1985) «Ins e·l cor port, dona, vostra faisso». Image et imaginaire de la femme à travers l'enluminure dans les chansonniers de troubadours», *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 112, pp. 385-415. <https://doi.org/10.3406/ccmed.1985.2306>
- Rieger, A. (1991) *Trobairitz. Der Beitrag der Frau in der altokzitanischen höfischen Lyrik. Edition des Gesamtkorpus*, Tübingen, Max Niemeyer.
- Rieger, Angelica (1993) «Les troubadours-fantômes en Italie», dins Gasca-Queirazza, G. (ed.) *Atti del Secondo Congresso Internazionale della Associazione Internazionale d'Études Occitanes (Torino, 31 agosto-5 settembre 1987)* (vol. 1), Torí, Università di Torino, pp. 327-347.
- Rieger, Angelica (2003) «*Trobairitz*, *domna*, mecenas: la mujer en el centro del mundo trovadoresco», *Mot, so, razó*, 2, pp. 41-55. <https://raco.cat/index.php/Msr/article/view/254686/341633>
- Riquer, I. de (1994) «“Tota dona val mays can letr'apren”: las *trobairitz*», dins Carabí, À. i Segarra Montaner, M. (eds.) *Mujeres y literatura*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias-PPU, pp. 19-38.
- Riquer, M. de (1983) *Los trovadores. Historia literaria y textos* (Vol. II), Barcelona, Ariel.
- Sankovitch, T. (1999) «The *trobairitz*», dins Gaunt, S. i Kay, S. (eds.) *The troubadours: an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 113-126.
- Schultz, James A. (2006) *Courtly love, the love of courtliness, and the history of sexuality*, Chicago, The University of Chicago Press.
- Schutz, A. H. (1944) «The Provençal expression *pretz e valom*», *Speculum*, 19 (4), pp. 488-493. <https://doi.org/10.2307/2853484>
- Shapiro, M. (1978) «The provençal *trobairitz* and the limits of courtly love», *Signs*, 3 (3), pp. 560-571. <http://www.jstor.org/stable/3173171>
- Simó, M. (2022) «Debat i paròdia en la poesia de les *trobairitz*: Castelloza (BEdT 109, 2) vs Bernart de Ventadorn (BEdT 70, 19)», *Magnificat: Cultura i literatura medievals*, 9, pp. 263-279. <https://raco.cat/index.php/MagnificatCLM/article/view/412380>
- Stroński, E. S. (1906) *Le troubadour Elias de Barjols*, Toulouse, Privat.
- Topsfield, L. T. (1956) «Raimon de Miraval and the art of courtly love», *The Modern Language Review*, 51 (1), pp. 33-41. <https://doi.org/10.2307/3718257>
- Víñez Sánchez, A., i Sáez Durán, J. (2018) «Las *trobairitz* en su tiempo», dins Romano Martín, Y. i Velázquez García, S. (eds.) *Las inéditas: voces femeninas más allá del silencio*, Salamanca, Universidad de Salamanca, pp. 323-335. <https://eusal.es/eusal/catalog/download/978-84-9012-887-9/5222/5171-1?inline=1>
- Zaganelli, G. (1990) «Voci provenzali a confronto (su Azalais de Porcairagues, la Contessa di Dia, Castelloza, Raimbaut d'Aurenga e Bernart de Ventadorn)», *Messana. Rassegna di studi filologici linguistici e storici*, 4, pp. 89-120.